

ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Курбонов Жасурбек Позилович

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

таянч докторанти

Аннотация: ушбу мақолада инвестицияларнинг моҳияти ва уларни тадбиркорликни ривожлантиришдаги ўрни ҳақида айрим иқтисодчи олимларнинг қарашлари акс эттирилган.

Калит сўзлар: инвестиция, иқтисодиёт, капитал қўйилмалар, салоҳият, тадбиркорлик

Мамлакатимизда бозор муносабатларининг шаклланиши ва ривожланиши иқтисодиёт тармоқларининг барча соҳалари ва йўналишларида иқтисодий эркинликни таъминлашни талаб этади. Бу эса инвестицион фаолият ривожланиши билан чамбарчас боғлиқдир.

Бозор муносабатларининг ривожланиб бориши, уни ташкил этувчи субъектлар иқтисодий фаолиятлари моддий базасининг ривожланишига боғлиқ, чунки моддий ресурслардан самарали фойдаланиш ҳар қандай иқтисодий ўсишнинг шарти ва бош омили ҳисобланади.

Инвестицион фаолиятнинг энг муҳим элементи «инвестиция»нинг моҳияти ва мазмунини аниқлашдир. «Инвестиция» сўз инглиз тилидан (investments) олинган бўлиб, «капитал қўйилма» деган маънони билдиради.

Ҳозирги кунда инвестициянинг моҳияти ҳақида турлича қарашлар мавжуд бўлиб, бу қарашлар унинг моҳиятини турлича ифодалайди. Инвестициянинг моҳияти қандайдир самара ёки даромад олиш учун турли шаклларда капитал қўйиш жараёнини ифодалайди.

Ўзбекистон Республикасининг “Инвестиция фаолияти тўғрисида” ги қонунига мувофиқ, инвестицияларнинг моҳияти иқтисодий ва бошқа фаолият

объектларига киритиладиган моддий ва номоддий неъматлар ҳамда уларга доир ҳуқуқларни ифодалайди.

Г.С.Вечканов, Г.Р.Вечкановалар таъкидлайдики, инвестиция – бу фойда олиш мақсади билан мамлакатда ёки хорижда халқ хўжалигининг турли тармоқларига давлат ёки хусусий капиталнинг узок муддатли қўйилмаларидир.

В.В.Бочаров ҳисоблайдики, инвестиция тадбиркорлик ва бошқа кўринишдаги фаолият объектларига қўйилган барча турдаги мулкӣ ва интеллектуал қимматликлар бўлиб, натижада фойда (даромад) юзага келади ёки ижтимоӣ самарага эришилади.

Юқорида келтирилган тушунчалар инвестицияни маълум бир объектга қўйилган қимматлик ёки ресурс сифатида қараб чиқилган.

Ф.С.Тумусов инвестициянинг моҳиятини ёритишда қуйидагича таъриф берган: «инвестиция пул маблағлари сарфи, даромад қисми сифатида, жорий истеъмолда эмас, балки такрор ишлаб чиқаришдаги барча ижтимоӣ

ва индивидуал капиталдан фойдаланишни ва натижада пировард мақсад бўлиб, янги, бир мунча юқори даромад олиш ёки келажакда ижтимоӣ самарага эришишни ифодалайди». Ушбу таърифда муаллиф фақат ресурс, балки сарфлар ёндашувида бирга қўшишга ҳаракат қилиб, инвестицияни бир томонда ишлаб чиқариш фаолиятининг натижаси, иккинчи томондан, маълум вақтга истеъмолда фойдаланилмайдиган даромад қисми сифатида тушунтиради.

С.С.Боргаяковнинг фикрича, инвестицияларнинг мақсадга мувофиқ икки жиҳати қараб чиқилади: захира категорияси сифатида ва оқим категорияси сифатида. Инвестициянинг моҳияти бўйича турлича ёндашувлардан фарқли равишда муаллиф кўрсаткичларни ўлчашнинг даврий жиҳати бош мезон деб ҳисоблайди. Агар инвестицион кўрсаткичларни вақтга боғлиқ бўлмаган ҳолда ўлчаш мумкин бўлса (жамғарма ҳажми, капитал мулк миқдори, маҳсулот миқдори ва ҳақозо), унда бу категория захира, акс ҳолда, мазкур кўрсаткич қандайдир динамик категория сифатида вақтга боғлиқ равишда ўлчанса, унда бу оқим категорияга тегишлидир. Бундай ёндашув, бизнинг фикримизча, бир мунча «капитал қўйилмалар» ва «инвестиция» моҳиятининг боғлиқлигини ифода этади.

Яқин давргача мамлакатимизда инвестицияни «капитал қўйилма» моҳияти билан айнан бир хил тушунча деб қараб келинди. Умумқабул қилинган инвестиция (капитал қўйилма) тушунчаси қуйидагилар бўйича ифодаланади: «капитал қўйилма» (ёки капитал сарфи) янги қурилишга ва реконструкцияга сарфланадиган молиявий маблағ, ҳаракатдаги корхоналарни техник қайта қуроллантириш ва кенгайтириш, уй жойга, коммунал ва маданий-маиший қурилишлар. Бунда инвестиция тушунчасининг моҳиятини аниқлашда бозор ва режали иқтисодиётидаги фарқлари ифодаланади. Капитал қўйилманинг юқорида келтирилган изоҳи сарф - харажатлар тавсифини аниқ ифодалайди ва инвестициялаш соҳасини фақат қўйилмагача қисқартиради, яъни асосий фондларни такрор ишлаб чиқариш, уларнинг юксалиши ва такомиллашишини назарда тутди.

Д.Тожибоевнинг фикрича, инвестиция деганда, келажакдаги натижа учун: ишлаб чиқаришни кенгайтириши ёки қайта таъмирлаш, маҳсулот ва хизматларнинг сифатини яхшилаш, малакали мутахассислар тайёрлаш ва илмий тадқиқот ишлари олиб боришга мўлжалланган молиявий ресурслар тушунилади. Унинг фикрича, иқтисодиётни ривожлантиришда инвестициялар етакчи роль ўйнайди, сабаби инвестиция орқали корхоналар капитал жамғарилишига, натижада мамлакатнинг ишлаб чиқариш имкониятларини кенгайтириш ва иқтисодий ўсишга эришилади.

Б.А.Абдукаримов, А.Н.Жабриев, М.К.Пардаевларнинг фикрича, «инвестиция – бу молиявий (пул) ёки реал капиталга маблағ қўйиш. У пул маблағлари, кредит, қимматбаҳо қоғоз шаклида олиб борилади ва кўчма, кўчма бўлмаган мол-мулкка, интеллектуал мулкка, неъматларга бўлган ҳуқуққа ва бошқа қийматликларга қўйилади, яъни корхонанинг барча активларига ишлатилади».

Бизнинг фикримизча, юқоридагиларни эътиборга олган ҳолда инвестициянинг моҳиятига қуйидагича таъриф берамиз: инвестиция – бу узоқ муддатли ва капитал қўйилмаларни хавф-хатарга қўйиб (таваккал қилиб), тадбиркорлик ва бошқа фаолият объектларига такрор ишлаб чиқаришни

кенгайтириш мақсадида ва бунинг натижасида фойда олиш ёки ресурслар потенциалининг чекланган шароитида келажакда бошқа фойдали самарага эришиш мақсадидаги иқтисодий категориядир.

Кичик бизнеснинг инвестиция салоҳияти асосида тор маънода инвестицияларнинг ҳажми тушунилади. Кенг маънода эса, кичик бизнеснинг инвестиция салоҳияти – соҳага тегишли ишчи кучи, хом ашё, инновация, инвестиция салоҳиятини мавжуд ва истиқболдаги бозор талабига мос фаолиятни амалга ошириш имкониятлари ҳисобланади. Демак, ушбу тушунча нафақат инвестицияни жалб этиш балки ушбу жараёни дастлабки босқичидан бошлаб, тасарруф этишгача жараёни ўз ичига олади.

Хорижий мамлакатлар тажрибасини қўллаш бўйича қуйидагиларни таклиф этамиз: кичик бизнесни кредитлашда кафолатлаш тизимини қўллаш; кичик бизнес субъектлари фаолияти барқарорлиги ва давомийлигига ҳамда ишлаб чиқариш қўламига қараб экспорт бўйича харажатларини қоплаш амалиётини такомиллаштириш; кичик бизнеснинг реинвестиция фаолиятига солиқ бўйича имтиёзлар жорий қилиш; ИТТКИ (НИОКР)га маблағларни сарфловчи кичик бизнесга имтиёзлар бериш (солиқлар бўйича). Юқоридагилар асосида кичик бизнеснинг иқтисодий барқарорлиги таъминланади ва инвестиция салоҳияти ортади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Садыков А.А. Основы регионального развития: теория, методология, практика//Монография. Ташкент. «Iqtisod-moliya», 2005. С. 198 – 201.
2. Н.Р.Ражабов. Худуд инвестицион салоҳиятидан самарали фойдаланиш //“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 3, май-июнь, 2019 йил.
3. Юлдашев А.А. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришда инвестицияларни жалб қилишнинг аҳамияти // “Иқтисодиёт

ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, июль-август, 2017 йил.